

disciplina que aporta gran cantidad de información sobre el funcionamiento del cerebro, sus implicancias en la construcción del conocimiento y la importancia de considerar los aspectos cognitivos, afectivos y sociales inmersos en el proceso de aprendizaje. El propósito principal de la investigación fue conocer la relación que existe entre las estrategias neurodidácticas del docente con la satisfacción y el rendimiento académico en los estudiantes de una universidad de Lima, Perú. El estudio fue cuantitativo, correlacional, transversal y con una muestra de 311 estudiantes de los dos primeros años de formación universitaria. Los resultados indican que las estrategias neurodidácticas se correlacionan positivamente con la satisfacción y el rendimiento académico (.72 y .51 respectivamente). Asimismo, se presentó una relación moderada entre la satisfacción y el rendimiento académico (.45). En cuanto a los tipos de estrategias neurodidácticas se ha encontrado que los docentes evaluados usan con mayor frecuencia las estrategias metodológicas. Sin embargo, se ha observado que las estrategias socioemocionales presentan un coeficiente de correlación más alto con la satisfacción (.63), en comparación con otros tipos de estrategias.

Descriptores: *Educación, neurociencia, satisfacción, estudiantes, rendimiento académico.*

Abstract

The formal educational process presents, at all levels, great challenges that must be assumed by teachers according to the reality of the classroom [1]; from the above, it is necessary to look at the potential contributions that other scientific disciplines offer and that can help improve the quality of learning. University didactics is adapting to the learning styles of the students and Neuroscience has become a discipline that provides a large amount of information about the functioning of the brain, its implications in the construction of knowledge and the importance of considering the cognitive, affective and social aspects involved in the learning process. The main purpose of the research was to know the relation between the neurodidactic strategies of the professor and both the satisfaction and the academic performance of the students at a university in Lima, Peru. The research was quantitative, correlational, transversal and with a sample of 311 freshmen and sophomores. According to the results, the neurodidactic strategies correlate positively with the students' satisfaction and the academic performance (.72 and .51 respectively.) Additionally, a moderate correlation was evidenced between satisfaction and academic performance (.45). In the analysis of the types of neurodidactic strategies, it was found that the professors use the methodological strategies more frequently. However, it was observed that socio-emotional strategies have a higher correlation rate with satisfaction (.63), in comparison with other strategies.

Keywords: Education, Neuroscience, Satisfaction, Students, Academic Performance.

Referencia

[1] S. Arango y M. López, *Reflexiones y Saberes*, pp.18-24, 2019.

Educación

Wikipedia: una guía oculta y sin referencia

Jesús Miguel Delgado Del Aguila^{1,2}

¹Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

²Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lima, Perú

Resumen

En este trabajo, se cuestionará la utilidad de Wikipedia para direccionar las pesquisas que se efectúan con respecto a la multiplicidad de tópicos que fluctúan en internet. La sistematización anónima, actualizada y colectiva que plasma esta página web norteamericana desde el 2001 brinda al lector una conceptualización y una taxonomía documentadas, así como fuentes existentes y confiables, que suscitan un abordaje viable para la investigación científica, como también un almacenamiento de información sin fines de lucro[1]. Sin embargo, se ha consolidado un prejuicio acerca de su uso, como si se tratase de una publicación nimia, censurable y detestable para las instituciones académicas. En ese sentido, una orientación pragmática en torno a este tema es partir de sus propuestas, pero no aceptar ni mencionar su contribución en las citas bibliográficas, ya que de hacerlo es una sintomatología de que se emprende un estudio paupérrimo. Para finalizar, se considerará cuál es el índice de lecturas y el alcance que posee Wikipedia a nivel mundial y cuál es el reconocimiento que se hace de su utilidad en las publicaciones científicas.

Descriptores: *Wikipedia; investigación; censura; comunidad; publicación.*

Abstract

In this paper, the usefulness of Wikipedia will be questioned to direct the inquiries that are carried out with respect to the multiplicity of topics that fluctuate on the internet. The anonymous, updated and collective systematization that this North American web page has embodied since 2001 provides the reader with a documented conceptualization and taxonomy, as well as existing and reliable sources, which provide a viable approach to scientific research, as well as a storage of information without profit[1]. However, a prejudice about its use has been consolidated, as if it were a trivial, objectionable and detestable publication for academic institutions. In this sense, a pragmatic orientation around this topic is to start from their proposals, but not to accept or mention their contribution in the bibliographic citations, since doing so is a symptom that a very poor study is being undertaken. To finalize, it will be considered what is the reading index and the reach that Wikipedia has worldwide and what is the recognition that is made of its usefulness in scientific publications.

Keywords: *Wikipedia; investigation; censorship; community; publication.*

Referencia:

- [1] J. Walles, L. Sanger and Wikipedia Community, (2020, Nov 15).Wikipedia, Available: <https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>.